

LA REGIÓN TURÍSTICA DE LOS CENOTES DE YUCATÁN

García-Domínguez, Luis A.; Pérez-Garmendia, Gloria y Mejía-Velázco, Nelly

Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Mérida. Departamento de Ciencias Económico- Administrativas. Licenciatura en Administración. Av. Tecnológico S/N, Km 4.5 C.P. 91118, Mérida, Yucatán, México.

Autor de contacto: luisalbertogarciadominguez@gmail.com

Recibido: 26/julio/2018

Aceptado: 23/agosto/2018

Publicado: 30/septiembre/2018

Resumen

La posibilidad de construir una región a partir de elementos turísticos invoca la necesidad de entender los aspectos que pudieran dar soporte al desarrollo local de un grupo de comunidades. El presente estudio analiza la posibilidad de concebir una región a partir del eje turístico, considerando diferentes acepciones del concepto de región, el proceso de regionalización, así como la determinación de las características de la región turística. El espacio geopolítico demarcado por los municipios de Cuzamá, Homún y Tecoh en Yucatán, es objeto de estudio del presente trabajo, identificándose como estructura de análisis de las comunidades, las dimensiones: natural, sociocultural, de infraestructura y servicios, así como la económica. Por último, se presenta el apartado en el que se realizan las consideraciones finales respecto de la posibilidad de concebir una región turística en los municipios seleccionados.

Palabras clave: Región, Turismo, Yucatán, Infraestructura, Comunidades

Abstract

The possibility of building a region of tourist interest implies the need to understand the aspects that can support the local development of a group of communities. The present study analyzes the possibility of conceiving a region of the tourist examination, the concept of regionalization, as well as the determination of the characteristics of the tourist region. The geopolitical space demarcated by the municipalities of Cuzamá, Homún and Tecoh in Yucatán, object of study of the present work, identifying as a structure of analysis of the communities the dimensions: natural, sociocultural, infrastructure and services, as well as the economic one. Finally, the section in which final endings of the possibility of conceiving a tourist region in the selected municipalities is presented.

Key Words: Region, Tourism, Yucatan, Infrastructure, Community

INTRODUCCIÓN

Planteamiento del problema

El presente estudio representa la culminación de una serie de trabajos realizados en los municipios de Cuzamá, Homún y Tecoh, pertenecientes al estado de Yucatán, México.

Como parte del proyecto se esbozó la posibilidad de reproducir una metodología de desarrollo turístico que agrupara a las tres demarcaciones geopolíticas mencionadas. A partir de esa intencionalidad en los trabajos realizados, se consideró la oportunidad de integrar a los municipios, como una región homogénea, teniendo como eje al turismo y como atractivo principal una posible ruta ciclista que los enlazara.

Para lo anterior, el presente esfuerzo intenta, desde una perspectiva teórica, analizar las características de estos territorios, a fin de establecer la posible existencia de una región, con miras a ser considerada como tal por las autoridades estatales y principalmente por los desarrolladores y promotores turísticos de la entidad.

Objetivo

Construir una región turística a partir del análisis de las dimensiones natural, sociocultural, económica y de infraestructura y servicios, de tres municipios del estado de Yucatán.

Con este objetivo, se busca establecer teóricamente una nueva región para el estado de Yucatán que permita identificar a un territorio continuo con características comunes, como antecedente para la mejor planeación de un desarrollo integral.

Justificación

Concebir una región tiene una importancia coyuntural en el diseño de políticas y gestión administrativa del territorio. La relevancia de la región y su entendido como eje articulador de decisiones, es un elemento toral para la comprensión de procesos vinculados a lo social y a lo económico, así como su aplicación en el devenir de las comunidades.

En específico, para los municipios estudiados la posibilidad de concebirse como un ente integrado implicaría la oportunidad de acceder a beneficios de política pública que se convertirían en elementos de apoyo para su desarrollo económico y social. Aunado a lo anterior, el estudio pretende generar un antecedente para futuras acciones de análisis y toma de decisiones, en relación con posibles actividades productivas vinculadas principalmente al sector turístico, considerando los antecedentes recientes de estos municipios que han puesto de manifiesto su interés por el desarrollo en el ámbito señalado.

Marco teórico

El concepto de región

El concepto de región ha representado una de las construcciones teóricas más llamativas en la palestra académica de los últimos años.

Para Trejo (2010, p. 275) “definir región es una tarea delicada por el carácter polisémico del concepto y por su naturaleza multiescalar”. A partir del primero se esboza una región provista de diferentes significados, derivado de una adopción por parte de diversas disciplinas, que en el uso del concepto advierten en él, lo que desde su óptica destaca, provocando la diversidad señalada. Por su naturaleza multiescalar, la región revela la posibilidad de ser analizada en diferentes niveles geopolíticos, atrayendo bajo esta peculiaridad una misma interrogante de definición.

El concepto de región, según Espejo (2003, p. 68) “se ha enriquecido con las aportaciones de otros científicos que comenzaron a tomar en consideración los condicionamientos espaciales que afectaban a los fenómenos que ellos estudiaban”.

En este tenor, se han identificado diferentes acepciones del concepto región que han surgido en el discurrir histórico y que prácticamente parten del significado de esta como un ente natural básico de delimitación de espacios terrestres. Sin embargo, este entendido académico dio paso a otro en el que la intervención humana juega un papel de domino sobre el escenario natural.

Respecto de la región geográfica, Espejo, (2003, p 74), señala que:

...fue concebida como un espacio claramente individualizado de sus ámbitos periféricos, por cuanto que en él se produce una estrecha relación entre los elementos físicos y humanos, conexión que se ha ido gestando a lo largo de la historia y cuyo resultado más notable es la configuración de un paisaje determinado.

Esta aseveración, pone énfasis en la importancia de la interacción entre lo humano y lo físico, como elementos torales de la reconceptuación de la región en la segunda mitad del siglo pasado. Es posible, entonces empezar a concebir

una región donde los elementos físicos y humanos coexistan y se interrelacionen revalorando sus aportaciones, abriendo nuevas conceptualizaciones sobre el tenor.

Es en este punto, donde el estudio de la región aparece provisto de elementos diversos al escenario natural y se nutre de ejercicios de interacción entre lo humano y lo físico, aportándole al concepto un grado mayor de complejidad.

La regionalización

A partir de la concepción de la región en sus diferentes etapas evolutivas, es necesario determinar el proceso por el cual una región adquiere su carácter como tal. Este proceso complejo esboza la naturalidad y/o la complejidad de la región con base en diversos factores.

Sanabria (2007, p 236) respecto de la regionalización señala que:

...es una forma particular de ordenar el territorio, es consecuencia de unos modelos de desarrollo que inducen unas prácticas de interacción social; esto significa que la política determina cómo se ocupa o aprovecha el suelo y no que el ordenamiento espacial determina cómo se ocupa o aprovecha el suelo y no que el ordenamiento espacial determina las decisiones políticas.

Sin embargo, vale la pena acotar los tipos de regionalización que pudieran surgir al utilizar el concepto en comento.

A este respecto Malamud, (2011, p. 220) señala que:

...es importante distinguir el regionalismo supranacional del subnacional, definido como la cooperación transnacional desarrollada entre entidades subestatales como provincias o comunidades autónomas. Éste último se conoce como microrregionalismo y suele relacionarse con fenómenos sociales como las comunidades étnicas, lingüísticas o culturales que están separadas por fronteras estatales (como los catalanes españoles y franceses o diversas tribus africanas) y con fenómenos políticos como la paradiplomacia (las relaciones internacionales realizadas por gobiernos subestatales como provincias y municipios y, en algunos casos, por representantes de la sociedad civil). Cuando no se especifica el prefijo, el regionalismo es macro y se refiere al desarrollado entre Estados.

Es necesario resaltar que la regionalización implica diferentes entendidos, para lo cual es necesario identificar el factor que soporta su objetivo, incluso dimensionándola como un ente vivo. Así, frente a la concepción funcional de la región, surgen planteamientos alternativos que observan a los espacios geográficos como entes más activos que operan sobre estructuras complejas, basadas en un sistema productivo flexible, generación de economías de escala y mayor control de la sociedad civil en los procesos de desarrollo.

Bajo este tenor, como fenómeno implícito en la regionalización surge la alternativa de un enfoque desde el interior, más cercano a las vocaciones locales.

Respecto del desarrollo local endógeno Manet (2014, p. 37) señala que:

...surge, no tanto como una teoría del desarrollo o del crecimiento, sino como un nuevo paradigma del desarrollo o una aproximación territorial al desarrollo que hace referencia a los procesos de crecimiento y acumulación de capital de una localidad o un territorio, que tiene cultura e instituciones que le son propias y en las que se basan las decisiones de ahorro e inversión.

Para esto, es necesario reorientar los esfuerzos locales, articulándolos con el sentir de sus pobladores, a partir de acuerdos soportados en elementos muchas veces históricos. Así, para el desarrollo local es importante considerar el soporte humano entrelazado con el escenario físico, con base en una articulación efectiva de sus actores.

La región turística

El turismo, entendido como una actividad económica compleja, aduce intrínsecamente la inherente necesidad de ser concebido en un espectro que considere lo general y lo específico, es decir el turismo en su connotación global explicando su posicionamiento como artífice y actor de un nuevo orden internacional mucho más homogéneo (globalizado) enmarcado en el quehacer económico, y por otro lado, el turismo en su esfera específica de interacción con el individuo que necesita de estímulos de relajación o diversión.

Esta distinción del contexto permite estudiar los componentes estructurales del turismo en su connotación económica global y establecer necesidades específicas para una delimitación geopolítica, sea municipio, región, o entidad.

Respecto del desarrollo turístico como alternativa para el mejoramiento en la calidad de vida de las personas, García et al, (2015, p. 64) señalan que:

...conlleva una serie de implicancias que es menester considerar, desde las que abordan el tema como una oportunidad de incorporación o aprovechamiento de los recursos existentes y la revalorización de las vocaciones locales, más cercana a una posición de desarrollo endógeno; hasta la concepción del desarrollo turístico como un ente independiente de las necesidades locales, las cuales inercialmente, como consecuencia de su impacto, se verán satisfechas por la derrama económica, generando así automáticamente un esquema local de desarrollo, que aunque ajeno y dependiente del entorno, permite robustecer las estructuras económicas y mejorar a corto plazo la calidad de vida de las personas.

El turismo entraña una gran complejidad, toda vez que su naturaleza considera actores diversos, ubicados en perspectivas diferentes y cuyos intereses más allá de su complementariedad no necesariamente se encuentran, impidiendo la consolidación de proyectos que verdaderamente impacten en el sector.

Según Ivars (2000, p. 60) “debe destacarse que la imagen turística de los espacios rurales se fundamenta en la pervivencia de los rasgos tradicionales asociados con el mundo rural y fácilmente identificables en los mensajes promocionales y publicitarios propios de este tipo de turismo”.

Con esos postulados reconocidos, el análisis regional se enriquece y adquiere un valor de integralidad, considerando no solo a los elementos tangibles del contexto, sino las peculiaridades inherentes a una sociedad acostumbra a trabajar y realizar sus actividades cotidianas de una manera, que si bien han presentado algún rasgo de intencionalidad turística, es necesario estudiar a profundidad si es factible una mayor penetración de las actividades derivadas de este sector y en qué medida se pueden contraponer a las costumbres locales, o bien ser asimiladas e incorporadas naturalmente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trató de un trabajo descriptivo que tomó como base tres estudios previos sobre la Viabilidad de la reproducción del proyecto francés “la loire à vélo” en los municipios de Cuzamá, Homún y Tecoh, que constituyeron el antecedente directo y de los cuales se obtuvieron datos significativos que permitieron el análisis de los municipios previamente seleccionados, todos ubicados en el estado de Yucatán, México.

Se consideró el análisis de los tres municipios bajo un enfoque integral, a fin de verificar si sus características permitían enfatizar la existencia de una región.

La estrategia general del proyecto incluyó la utilización de tres técnicas enlazadas, cuyo resultado constituía un insumo de la siguiente; así el análisis de contenido, realizado en documentos públicos emitidos por instancias de gobierno principalmente, se convirtió en antecedente para la construcción de las guías de observación, y el resultado de éstas permitió identificar a los actores principales a quienes habría que entrevistar (Figura 1).

Figura 1 Estrategia general del estudio

Dimensiones del estudio

Con el objetivo de analizar y en su caso caracterizar a la región, se consideraron cuatro elementos que fueron utilizados como dimensiones de estudio en los análisis previos y que se pensó que a priori podrían ser suficientes para el examen de esta agrupación de municipios. (Figura 2)

Figura 2 Dimensiones del estudio

Área de estudio

Figura 3. Ubicación de la región en el estado de Yucatán

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, de manera esquemática en las tablas 1, 2, 3 y 4 se presentan los principales resultados de la aplicación de la estrategia general del estudio.

Tabla 1. Elementos representativos de la Dimensión natural

Municipio	Elemento
	Orografía e hidrografía
Cuzamá	Se encontró un municipio con una superficie plana en su totalidad, clasificado como llanura de barrera, con piso rocoso o cementado, no encontrándose corrientes superficiales de agua. En el subsuelo existen depósitos conocidos como cenotes, tal es el caso del denominado Xcalahá ubicado en el centro del municipio, además de los de Chelentun, Chacsinik-che y Bojonchojol.

Homún	La fisiografía del municipio se caracteriza por ser una llanura rocosa, encontrándose roca caliza en un 95.33%
Tecoh	El municipio se caracteriza por constituirse de roca sedimentaria caliza en un 98.51%, lo que favorece la formación de cenotes, tales como el Cenote San Antonio, el Cenote Chacaniil, el Cenote Sacamucuy, el Cenote Xocanco y el Cenote Xpoc. De igual forma se observó la existencia de cavernas subterráneas, tales como la de Tzabnáh.
	Clima y vegetación
Cuzamá	El municipio se ubica en una región clasificada como cálida semiseca, con lluvias en verano, presentándose sequías de medio verano, con una temperatura media anual de 26.3° C y una humedad relativa promedio anual: en marzo 66% y en diciembre 89%.
Homún	Con un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, el 88.25% de la vegetación del municipio está conformada por selva, mientras que el 5.36% del suelo está destinado a la agricultura, el 4.29% a zona urbana y el 1.72% a pastizal.
Tecoh	Con un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad, el 80.89% de la vegetación del municipio está conformada por selva y el 0.56% por pastizal.
	Flora y Fauna
Cuzama	Las especies predominantes en su fauna son: lagartijas, mapaches, conejos, saraguatos, tuzas, sapos, iguanas, víboras y tejones. Con relación a su flora existen porciones clasificadas con vegetación secundaria, cuyas especies arbóreas más abundantes son la ceiba, el bonete, el pochote y la amapola.
Homún	Se observó un municipio con variedad de flora, en descuido generalizado y fauna en el mismo tenor, principalmente pequeños mamíferos como ardillas, mapaches, y zarigüeyas.
Tecoh	Se observó una comunidad con una notoria variedad de flora, poco cuidada y desordenada, existen porciones consideradas como selva baja caducifolia, cuyas especies más comunes son la amapola, la ceiba, el bonete, el pochote, el zapote y el chacá. Respecto de la fauna, las especies más abundantes son: ardillas, mapaches, zarigüeyas, conejos y tuzas, así como además de animales domésticos, como perros y gatos en libertad.

Fuente: Garmendia et al. (2015) Viabilidad de la reproducción del proyecto francés “La Loire à Vêlo” en el municipio de Cuzamá, Yucatán. García, L. et al. (2015) Viabilidad de la reproducción del proyecto francés “La Loire à Vêlo” en el municipio de Tecoh, Yucatán. Datos propios del municipio de Homún.

Tabla 2 Elementos representativos de la Dimensión Sociocultural

Municipio	Elemento
	Población y Fundación
Cuzamá	Con una población actual de 4,967 habitantes, el municipio de Cuzamá perteneció durante la época colonial al cacicazgo de los Cupules. En el año de 1840 formó parte del partido de Sotuta perteneciente al distrito de Izamal. Actualmente municipio registra cerca de 2,880 habitantes mayaparlantes, lo que equivale al 65% de su población aproximadamente. Para el año de 1846 se anexa al municipio de Homún, y fue hasta 1870 que paso a formar parte del partido de Acanceh. Para el año de 1918 adquirió la categoría de municipio libre.
Homún	Con una población al 2010, de 7,257 habitantes, el municipio de Homún, cuyo nombre en maya significa, Cinco Tiernos, por Ho (cinco) y Mun (tierno), no tiene datos precisos sobre su fundación, encontrándose antecedentes a la conquista, a partir de la cual su población estuvo bajo el régimen de las encomiendas. Al 2010, en el rango de cinco años y más, había 3,744 personas, hablantes de lengua indígena, lo que representa casi el 52% de su población.

Tecoh	Al año 2010 el municipio tenía una población de 16,200 habitantes, agrupando al 0.8% de la población de Yucatán. Tecoh, cuyo significado en maya es “El lugar del puma” cuenta con una historia ligada a la civilización maya, fue en 1441 cuando se volvió comunidad, tras la división del Pueblo Maya, pasando a formar parte de la provincia de Chakán, antes de la llegada de los españoles. Sobre su fundación, no hay datos exactos, después de la conquista permaneció bajo el régimen de las encomiendas.
Espacios históricos de interés	
Cuzamá	Como espacios de interés se encuentran los monumentos de Chuncanán, Xculab, Xknakán, la exhacienda de Xcuchbalam y los templos de la Santísima Trinidad y de San Francisco de Asís.
Homún	En la cabecera municipal están ubicados dos templos, uno en honor a San Buenaventura, construido en el siglo XVII, y el otro en honor a Santiago Apóstol; de igual forma, en el municipio se encuentran tres zonas clasificadas como arqueológicas y son Kampepen, Sión y Yalabau.
Tecoh	En la cabecera del municipio se encuentra un templo erigido en honor de la Virgen de la Candelaria, construido a partir de la época colonial, así como una capilla en honor de la Santa Cruz y una parroquia dedicada a la Virgen de la Asunción. Se encuentra también la zona arqueológica denominada Mayapán. Dentro de los personajes históricos del municipio destacan Don Roque Jacinto Herrera, quien fuera el presidente municipal que inició la construcción del Palacio Municipal. Destacan también en el teatro, los profesores Aristeo Vázquez Delgado, Lorenzo Rosado López y Pedro Escalante Palma "Pierrot"; y en la poesía el Sr. Hernesto Herrera Alpuche, Kermit Garrido Díaz y el profesor Eloy Garrido Manzanero.
Celebraciones importantes	
Cuzamá	De igual forma se realizan festejos como los aniversarios de la Independencia de México el 16 de septiembre de cada año y el aniversario de la Revolución mexicana el 20 de noviembre. Las fiestas religiosas son en Semana Santa, el día de la Santa Cruz el 3 de mayo, la fiesta en honor de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, el día de Muertos el 2 de noviembre y la fiesta en honor de Natividad de la Virgen María, del 1 al 8 de septiembre.
Homún	Como parte de las fiestas populares destaca la llevada a cabo en honor a San Buenaventura del 6 al 14 de julio, además de las tradicionales en honor a la virgen de Guadalupe el 12 de diciembre y las referentes a la identidad nacional, como son el 16 de septiembre y 20 de noviembre. Con respecto a las artesanías, destaca el urdido de hamacas y la confección de huipiles bordados a máquina o a mano, los cuales son usados en su mayoría por las mujeres adultas, mismo que se coloca sobre el fustán, que consiste en un medio fondo rizado sujeto a la cintura con pretina de la misma tela, además de un rebozo en la cabeza y sandalias como calzado. De igual forma los hombres, principalmente los ancianos, acostumban a vestir camiseta abotonada al frente, pantalón holgado de manta cruda y sombrero de paja.
Tecoh	Se celebran en el municipio, diversas festividades, tales como la del dos de febrero, en honor a la Virgen de la Candelaria, la del tres al cinco de mayo, dedicada a la Santa Cruz, y la del seis al catorce de agosto, en honor a la Virgen de la Asunción. Para el día de muertos se acostumbra a colocar un altar en el lugar principal de la casa para ofrecer a los difuntos la comida que más les gustaba y el tradicional Mucbi Pollo.
Fuente: Garmendia et al. (2015) Viabilidad de la reproducción del proyecto francés “La Loire à Vêlo” en el municipio de Cuzamá, Yucatán. García, L. et al. (2015) Viabilidad de la reproducción del proyecto francés “La Loire à Vêlo” en el municipio de Tecoh, Yucatán. Datos propios del municipio de Homún.	

Tabla 3. Elementos representativos de la Dimensión de infraestructura y servicios

Municipio	Elemento
Servicios médicos y hospitalarios	
Cuzamá	En el municipio existe una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cual está clasificada como de primer nivel, equivalente a medicina general sin especialidades.
Homún	Al 2010 el número de unidades médicas del municipio fue de 2, integrado por 3 personas.
Tecoh	Los servicios médicos del municipio se limitaban a 4 unidades médicas, con 9 personas de personal médico.
Servicios educativos	
Cuzamá	Existen 11 escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), y una de media superior (bachillerato).
Homún	En materia educativa contaba con 3 escuelas preescolares, 4 primarias, 2 secundarias, 1 bachillerato y ninguna institución de educación superior
Tecoh	En materia educativa contaba con 13 escuelas preescolares, 16 primarias, una primaria indígena, 6 secundarias, 1 bachillerato y ninguna institución de educación superior.
Agua potable	
Cuzamá	Respecto del servicio de agua solo existen 4 pozos profundos como fuentes de abastecimiento de agua potable, cuya capacidad de extracción es de 3.6 miles de metros cúbicos por día y 665 tomas domiciliarias domésticas, representando el 93% de hogares con agua potable.
Homún	Con relación al servicio de agua potable, se observó insuficiencia considerando la dispersión de los asentamientos humanos en el municipio.
Tecoh	Con respecto al agua potable, se observó un servicio insuficiente para la dispersión de los asentamientos humanos en el municipio.
Infraestructura eléctrica, agua potable, drenaje, postal y telefónica	
Cuzamá	La cobertura de servicios de energía eléctrica es de un 96%, de agua de la red pública un 92% y drenaje un 36%. En el municipio hay una agencia postal y el 20% de la población cuenta con teléfono domiciliario, además del servicio de teléfono público bajo el palacio municipal, sin contar con el creciente servicio de telefonía celular.
Homún	El total de hogares en 2010 ascendía a 1,807, sin embargo 2,154 personas, es decir el 32.6% de los individuos reportó habitar en viviendas de mala calidad y espacio insuficiente, así como un 80.8% (5,336 personas) reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos. En este mismo sentido, el 52.6% de las viviendas no disponen de drenaje, el 26.1% tienen solo un cuarto, el 5.5% no disponen de agua entubada de la red pública, el 5.1% tienen piso de tierra, el 4.3% viven sin ningún bien y el 2.0% no disponen de energía eléctrica. Se observó la existencia de alumbrado público tanto en la cabecera municipal como en las comisarías.
Tecoh	El total de hogares en 2010 ascendía a 3,870, sin embargo 5,693 personas, es decir el 31.3% de los individuos reportó habitar en viviendas de mala calidad y espacio insuficiente. El 55.1% de las viviendas no disponen de drenaje, el 22.8% tienen solo un cuarto, el 5.8% no disponen de agua entubada de la red pública, el 4.4% tienen piso de tierra, y el 3.9% no disponen de energía eléctrica. Existe alumbrado público tanto en la cabecera municipal como en las comisarías, sin embargo, es insuficiente.
Infraestructura turística y transporte	
Cuzamá	No se tiene infraestructura turística y de servicios adecuada, ofreciéndose por los pobladores, sin una preparación profesional y sin la difusión pertinente de los mismos. La red carretera del municipio tiene una longitud de 96.1 Km.

Homún	No se cuenta con una infraestructura turística y de servicios adecuada, que les permita satisfacer la demanda potencial, ofreciéndose por los pobladores, sin una preparación profesional y sin la adecuada difusión de estos. Para el transporte desde Mérida hasta Homún únicamente existe el servicio de vehículos colectivos.
Tecoh	En relación con el hospedaje, se destacan dos hoteles de tres estrellas, sin embargo, no se encontraron servicios turísticos, per se. El transporte desde Mérida hasta Tecoh implica un recorrido de 37.5 km, con un tiempo estimado de 36 minutos, para lo cual únicamente existe el servicio de autobús y vehículos colectivos.

Fuente: Garmendia et al. (2015) Viabilidad de la reproducción del proyecto francés “La Loire à Vêlo” en el municipio de Cuzamá, Yucatán. García, L. et al. (2015) Viabilidad de la reproducción del proyecto francés “La Loire à Vêlo” en el municipio de Tecoh, Yucatán. Datos propios del municipio de Homún.

Tabla 4 Elementos representativos de la Dimensión económica

Municipio	Elemento
Población económicamente activa	
Cuzamá	La Población Económicamente Activa (PEA) del municipio ascendía al 2010 a 1,434 personas. La actividad económica fluctúa entre el sector terciario, con un 39% de la población ocupada, el primario con un 30% y el secundario, específicamente en la manufactura, con un 30% de la población.
Homún	La Población Económicamente Activa del municipio de Homún, ascendía en 2010 a 2,884 personas, de las cuales 2,825 se encontraban ocupadas, predominando la realización de actividades secundarias. Para el 2014 los ingresos brutos del municipio ascendieron a 39,107 (miles de pesos) lo que representa el 0.6% de la entidad.
Tecoh	La Población Económicamente Activa del municipio de Tecoh, ascendía al 2010 a 6,263 personas, de las cuales 6,081 se encontraban ocupadas, predominando la realización de actividades secundarias. Para el 2013, los ingresos brutos del municipio ascendieron a 41,433 (miles de pesos) lo que representa el 1.3% de la entidad.
Pobreza	
Cuzamá	En relación con la pobreza, para el 2010, el 71.4% de la población se encontraba en pobreza, el 52.8% presentaban pobreza moderada y el 18.5% estaban en pobreza extrema, con 1,373 personas con carencia por acceso a la alimentación, es decir el 24.2%.
Homún	En relación con la pobreza, para el 2010 el 72.9% de la población se encontraba en pobreza, el 52.7% en pobreza moderada y el 20.2% en pobreza extrema, con 1,441 personas con carencia por acceso a la alimentación, es decir el 21.8%.
Tecoh	Con relación a la pobreza, para el 2010 el 60.5% de la población se encontraba en pobreza, el 47.1% en pobreza moderada y el 13.4% en pobreza extrema, con 4,505 personas con carencia por acceso a la alimentación, es decir el 24.8%

Fuente: Garmendia et al. (2015) Viabilidad de la reproducción del proyecto francés “La Loire à Vêlo” en el municipio de Cuzamá, Yucatán. García, L. et al. (2015) Viabilidad de la reproducción del proyecto francés “La Loire à Vêlo” en el municipio de Tecoh, Yucatán. Datos propios del municipio de Homún.

CONCLUSIONES

A partir de las dimensiones estudiadas y de la continuidad espacial, es evidente la existencia de rasgos comunes que permiten establecer estrategias de organización territorial como prospectiva para la creación y/o definición de una región turística.

Los elementos naturales, de riqueza notoria, constituyen factores primarios que pudieran ser aprovechados a partir de

una revaloración de sus componentes, dada su naturaleza distintiva, sin embargo, no se ha identificado ni dimensionado su potencial turístico, observándose descuido, desorden y falta de limpieza, en los municipios.

En el aspecto social, se encontró una población de trato amable, aunque de naturaleza desconfiada, no identificándose en ella elementos personales y culturales, que permitan asumir la posibilidad de que esta misma población lograra incorporar a su cotidianeidad los rasgos básicos de una comunidad con vocación turística.

Por otra parte, si bien existe fácil acceso entre los municipios y la capital del estado, no es la misma situación en lo que se refiere a las comisarías de éstos, dada la obsolescencia de las carreteras, su mal trazado y su descuido. Aunado a lo anterior es visible la falta de señalización de los servicios con que cuentan los municipios, más allá de encontrarse la existencia básica de los mismos, los cuales no alcanzan a satisfacer las necesidades de sus propios habitantes.

Los indicadores económicos denotan municipios con carencias severas, considerando su nivel de pobreza, con una población que, si bien se encuentra ocupada en su mayoría, no percibe los ingresos suficientes que les permitan salir del rezago en que se encuentran.

Más allá de la existencia de elementos que pudieran ser transformados como base para un potencial desarrollo turístico, es necesario establecer, en su caso, una estrategia integral en la que participen los actores de las comunidades en la que se establezcan acciones articuladas de gobierno y sociedad civil, con miras a fortalecer la infraestructura básica y el desarrollo humano. Bajo este esquema se plantea una integración regional a partir de los anteriormente descritos, basados en la atención de 5 supuestos básicos:

- Voluntad de los actores públicos estatales.
- Articulación política de los actores públicos municipales.
- Articulación social de los grupos representativos de las comunidades.
- Generación de un plan de acción, que considere al turismo como un factor de desarrollo local, inmerso en las actividades que constituyen las vocaciones de los municipios.
- Es necesario plantear la posibilidad de una estrategia en la que se trabaje el fortalecimiento de las vocaciones locales productivas, con una visión del turismo como valor agregado transversal, independientemente de las actividades económicas que se desarrollen, y por la otra, en la gestión pública, la cual constituye el pilar para el desarrollo de estas comunidades, toda vez que se percibe la urgencia de mejorar las condiciones básicas de comunicación carretera, así como la necesidad de contar con mejores servicios de salud y propiciar la llegada de servicios complementarios para el desarrollo de la actividad turística.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Espejo, C. (2003). Anotaciones en torno al concepto de región. *NIMBUS*, No. 11-12 67-87. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=839169>
- García, L. et al. (2015). Viabilidad de la reproducción del proyecto francés “La Loire à Vèlo” en el municipio de Tecoh, Yucatán. *Revista del centro de graduados e investigación. Instituto Tecnológico de Mérida vol. 21 núm. 58* 62-68. Recuperado de <https://www.yumpu.com/en/document/view/54907839/rcgi-58-especial/67>
- Garmendia, G. et al. (2015). Viabilidad de la reproducción del proyecto francés “La Loire à Vèlo” en el municipio de Cuzamá, Yucatán. *Revista del centro de graduados e investigación. Instituto Tecnológico de Mérida vol. 21 núm. 58* 69-74. Recuperado de <http://rcgiitmerida.blogspot.mx/2015/12/vol-xxi-num-58-nov-2015.html>
- Ivars, J. (2000). Turismo y espacios rurales: conceptos, filosofías y realidades. *Investigaciones Geográficas (Esp) No. 23* 59-88. Recuperado de <https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/388/1/Ivars%20Baidal-Turismo%20y%20espacios.pdf>
- Malamud, A. (2011). Conceptos, teorías y debates sobre la integración regional. *Norteamérica. Revista Académica del CISAN-UNAM, vol. 6, num. 2 julio-diciembre, 2011, pp. 219-249.* Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193722773008>
- Manet, L. (2014). Modelo de desarrollo regional: teorías y factores determinantes. *Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, vol 23, núm. 46, pp. 18-56.* Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85930565002>
- Sanabria, T. (2007). Los alcances del concepto de región. *Revista Bitácora Urbano Territorial.* Recuperado de <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/18639/19535>
- Trejo, A. (2010). Reseña de “Geografía regional. La región, la regionalización y el desarrollo regional” de José Gasca Zamora. *Revista Región y Sociedad, 273-280.* Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/102/10215725011.pdf>